

BOLALARNING SHAXSIY RIVOJLANISHINI TA'MINLASH UCHUN PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH

*Namangan davlat pedagogika instituti Matematika
kafedrasida o'qituvchisi: Muxayyo Mo'minova*

Raqam: +998 93 262 55 11

Email: muhayyo7371@gmail.com

*Namangan davlat pedagogika instituti Matematika
yo'nalishi 1-kurs talabasi: Jo'raboyeva Ruxshona Sobirjon
qizi*

Raqam: +998 93 254 05 15

Gmail: jorabouevaxshona05@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15666528>

Annotatsiya. Ushbu maqolada bolalarning shaxsiy rivojlanishini ta'minlashda zamonaviy pedagogik texnologiyalarning ahamiyati tahlil qilinadi. Maqolani yozishdan ko'zlangan maqsad-ta'lim-tarbiya jarayonida ilg'or pedagogik yondashuvlar va interaktiv uslublarni qo'llash orqali bolalarning ijodiy fikrlashi, mustaqil qaror qabul qilish ko'nikmalari va shaxsiy sifatlarini rivojlantirish yo'llarini aniqlash hamda ularni amaliyotda qo'llash samaradorligini ochib berishdan iborat. Shuningdek, maqolada pedagoglar faoliyatida innovatsion yondashuvlarning o'рни va ularning bolalar rivojlanishiga ta'siri ham yoritiladi.

Annotation. This article analyzes the importance of modern pedagogical technologies in ensuring the personal development of children. The main purpose of writing this article is to identify ways to enhance children's creative thinking independent decision-making skills and personal qualities by applying advanced pedagogical approaches and interactive methods in the educational process. The article also highlights the activities of educators and their impact on children's development.

Аннотация. В данной статье анализируется значение современных педагогических технологий в обеспечении личностного развития детей.

Основная цель написания статьи-определить пути развития творческого мышления, навыков принятия самостоятельных решений и личностных качеств у детей посредством применения передовых педагогических подходов и интерактивных методов в образовательном процесс. Также в статье освещается роль инновационных подходов в деятельности педагогов и их влияние на ребёнка.

Kalit so'zlar. Pedagogik tehnalogiyalar, shaxsiy rivojlanish, individual yondashuv, inovatsion metodlar, interaktiv metodlar, ta'lim sifati, ijodiy faoliyat, motivatsiya, taqdimot, multimediya, Piza testi, axbo-rot-komunikatsiyasi, diferensial yondashuv, keys, klaster, reflektiv metod, formativ metodlar.

Keywords: pedagogical technologies, personal development, individual approach, innovative methods, quality of education, creative activity, motivation, presentation, multimedia, Pisa test, information and communication, differentiated approach, case study, cluster, reflective method, formative methods.

Ключевые слова: Педагогические технологии, личностное развитие, индивидуальный подход, инновационные методы, интерактивные методы, качество образования, творческая деятельность, мотивация, презентация, мультимедиа, тест PISA, информационно-коммуникационные технологии, дифференцированный подход, кейс-метод, кластер, рефлексивный метод, формативные методы.

Kirish

XXI asr innovatsiyalar, axborot tehnalogiyalari va zamonaviy yondashuvlar asri sifatida ta'riflanadi. Bugungi kunda ta'lim sohasida yuz berayotgan tub islohotlar ta'lim jarayonlarining mazmuni, shakli va metodikasini qayta ko'rib chiqishni, uni yangilashni taqazo qilmoqda. Ayniqsa, bolalarning shaxsiy rivojlanishiga oid masalalar global miqyosida dolzarb ahamiyat kasb etib, ilg'or mamlakatlar bu borada o'z miliy ta'lim strategiyalarini ishlab chiqmoqda. Zero, kelajakda jamiyat taraqqiyotini ta'minlaydigan ijtimoiy hayotda faol

ishtirok etuvchi, ijtimoiy-emotsional jihatdan barqaror shaxsni shakllantirish aynan bolalik davridan boshlanadi. An'anaviy ta'lim metodlarining o'ziga xos afzalliklari bo'lishiga qaramay, ular har doim ham bolaning individual qobiliyatini to'liq namoyon etishga imkon bermaydi. Shu boisdan ham pedagogik texnologiyalar ya'ni ta'limni tizimli, izchil va samarali tashkil etishga yo'naltirish usullar majmuasi bugungi kun ta'limda muhim o'ringa ega bo'lmoqda. Pedagogik texnologiyalar yordamida o'quvchi markazida bo'lgan o'z fikrini ochiq ifodalashga, ijodiy fikrlashga o'zini o'zi anglash va o'z ustida ishlashga yo'naltirilgan muhitni shakllantirish mumkin. Pedagogik texnologiyalar o'quvchi shaxsiga yo'natirilgan, uning qiziqishlari, ehtiyojlari va psixologik xususiyatlarini inobatga olgan holda ta'lim jarayonini tashkil etishni nazarda tutadi. Shuni ta'kidlash joizki, pedagogik texnologiyalar nafaqat o'quv materialini yetkazish usuli balki, o'quvchi va o'qituvchi o'rtasidagi muloqot, hamkorlik, ishonch va motivatsiyani shakllantirish vositasi hamdir. Masalan, shaxsiga yo'natirilgan ta'lim differensial yondashuv, kompetensiya bo'lishi zarur.

Asosiy qism. Bugungi kunda bolalarni har tomonlama rivojlantirish-ta'lim tizimining eng muhim vazifalaridan biridir. Ayniqsa, ularning shaxsiy rivojlanishini ta'minlashda pedagogik texnologiyalar katta ro'l o'ynaydi. Pedagogik texnologiyalar bu-zamonaviy dars o'tish uslublari ya'ni o'quvchilarni faollashtiradigan, ularning qiziqishlarini oshiradigan, o'rganishga bo'lgan ishtiyoqini kuchaytiradigan metodlar yig'indisi. Masalan, darsda bolalar bilan guruh bo'lib ishlash, savol-javob o'tkazish, o'yin shaklidagi mashg'ulotlar uyushtirish orqali ular darsga faol jalb qilinadi. Shu tariqa har bir bola o'z fikrini erkin aytishga, boshqalarni tinglashga va hamkorlikda ishlashga o'rganadi. Pedagoglar quyidagi texnologiyalardan foydalanishlari tavsiya etiladi. 1. Interfaol metodlardan foydalanish o'quvchilarni hammasini darsga jalb qilish maqsadida tarqatmali materiallardan foydalanish. Masalan, "Aqliy hujum", "Keys", "Bahsmunoz", "Klaster", "Insert" kabi usullar o'z bilimlarini mustaqil ravishda shakllantirishga intiladilar. 2. Loyiha asosida o'qitish texnologiyasi. Bolalar

kichik guruhlarda ishlash orqali biror muammoni hal qilish, loyiha yaratish jarayonida hamkorlikda fikr almashishadi. Bu ularning ijtimoiy faolligini, mas'uliyat hissini oshiradi.

3.Axborot-kommunikatsiyasi tehnalogiyalaridan foydalanish. Multimedia vositalari, interaktiv taqdimotlar ta'limiy dasturlash orqali darslarni qiziqarliva samarali tashkil etish mumkin. Bu bolalarning darsga bo'lgan qiziqishlarini oshirishga darsni yaxshi o'zlashtirishga yordam beradi.

4.Reflektiv metodlar. Har bir dars yakunida o'quvchilarga “ Bugun nimalarni o'rgandik?”, “Qanday savollar paydo bo'ldi?” kabi savollarni berish orqali o'z o'zini baholash va fikrlash ko'nikmalarini rivojlantiradi.

5.Shaxsga yo'naltirilgan yondashuv. Har bir bolaning psixologik holati, intellektual salohiyati, qiziqishi va ehtiyojlarini inobatga olib individual ish rejalarini tuzish shaxsiy rivojlanishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. O'zlashtirishda orqada qoladigan bolalarni guruh ichida alohida e'tiborga olish lozim. Chet davlatlarda qo'llaniladigan ilg'or metodikalar. Dunyo tajribasida bolalarning shaxsiy rivojlanishini ta'minlashga qaratilgan bir qator zamonaviy pedagogik metodikalar mavjud. Bu metodikalar bolaning o'ziga xosligini hurmat qilish, mustaqil fikrlashini qo'llab-quvvatlash va uni jamiyatga moslashuvchan shaxs sifatida tarbiyalashga xizmat qiladi.

1.Montessori metodikasi(Italiya). Maria Metessori tomonidan ishlab chiqilgan bu metodika “bola-o'zining tarbiyachisi” degan g'oyaga asoslanadi. Bu yondashuvda bolaga erkin harakat qilish , mustaqil tanlov qilish, o'z sur'ati bilan rivojlanish imkoniyatini beradi. Montessori muhitida har bir o'yinchoq yoki o'quv quroli bolada biror ko'nikma yoki bilimni mustahkamlaydi. O'qituvchi esa nazoratchi emas, yo'l boshchi sifatida ishtirok etadi.

2.Valdorf pedagogikasi (Germaniya). Rudolf Steiner tomonidan yaratilgan bu metodikada bolalarning ruhiy, jismoniy va aqliy rivojlanishi uyg'un holda ko'zda tutiladi. Vardorf maktablarida bolalar tehnalogiyadan uzoqroq tutilib, tabiat bilan yaqin aloqada tarbiyalanadi. Darslar hikoya, qo'shiq, san'at, mehnat va hayotiy tajribalar asosida olib boriladi. Asosiy tamoyil-bolaning tabiiy rivojlanish bosqichlariga mos dars berish.

3.Finlandiya ta'lim modeli. Finlandiya maktablarida “kim dars,

ko'p hayot" shioriga asoslangan holda dars beriladi. Ta'lim jarayoni qat'iy darslar asosida emas, balki tabiiy o'yin, tajriba, kuzatish va harakat orqali dars olib boriladi. Bolalar o'yin orqali ijtimoiy ko'nikmalar, matematik tushunchalar va tilni o'zlashtiradi. 4.Yaponiyadagi ta'lim. Yaponiyada darslar odob-axloq va ijtimoiy ko'nikmalarni o'rgatish bilan boshlanadi. Har bir darsda tartib-intizom, hurmat va hamjihatlikni rivojlantirishga e'tibor ko'rsatiladi. Ilm-fan, texnologiya, muhandislik, san'at va matematikani birlashtirgan holda o'quvchilarning ijodiy fikrlashi va amaliy ko'nikmalari rivojlantirib boradi. Maktabgacha bosqichdayoq oddiy dasturlash va qurilmalardan foydalanishni o'rgatish yo'lga qo'yilgan. Bu texnologiyalar orqali bolalarda analitik fikrlash va muammoni hal qilish qobiliyatlari rivojlantirishni yo'lga qo'yadi. 5.AQSH davlatida ta'lim. Har bir bolaning o'rganish uslubi, iqtidori va ehtiyojiga qarab individual yondashuv qo'llaniladi. Bu uslub shaxsiy rivojlanishning har tomonlama qo'llab-quvvatlanishini ta'minlaydi. Bolalar dars mavzularini uyda mustaqil videodars orqali ko'rib chiqadi, dars vaqtida esa amaliy mashg'ulotlar va muhokamalar olib boriladi.

Xulosa. Zamonaviy ta'lim jarayonining markazida endi o'qituvchi emas, balki bola – uning individual qobiliyati, ehtiyojlari va rivojlanish sur'atlari turadi. Bu yondashuv pedagogik texnologiyalarning mazmunini ham, maqsadini ham tubdan o'zgartiradi. Endilikda pedagog o'quvchiga tayyor bilimni beruvchi emas, balki uni faol, mustaqil, izlanishga qodir, ijtimoiy moslashgan shaxs sifatida yo'l boshchi, shakllantiruvchi rahbar sifatida maydonga chiqmoqda. Shu nuqtai nazardan qaralganda, pedagogik texnologiyalar bolalarning shaxsiy rivojlanishida asosiy vositalardan biri hisoblanadi. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, differensial yondashuv, interfaol usullar, loyihaviy faoliyat, refleksiya, formativ baholash kabi zamon talablaridagi texnologiyalar orqali o'quvchilarda nafaqat bilim va ko'nikmalar, balki o'ziga bo'lgan ishonch, mustaqil fikrlash, ijtimoiy faol bo'lish, mas'uliyat, jamoada ishlash, ijodkorlik va tanqidiy fikr-lash singari shaxsiy sifatlar shakllantirib boriladi. Ayniqsa, shaxsga

yo‘naltirilgan o‘quv jarayoni bolaning ichki imkoniyatlarini ochib beradi, uni o‘z-o‘zini rivojlantirishga, o‘z ustida ishlashga undaydi. Rivojlangan davlatlar tajribasi shuni ko‘rsatmoqdaki, ta’limda za-monaviy texnologiyalarni keng va tizimli qo‘llash PISA kabi xalqaro baholashda yuqori natijalarga erishish uchun uchun sabab bo‘lmoq-da. O‘zbekiston ta’lim tizimi ham bu borada izchil qadamlar tashla-moqda. Biroq bu jarayonda texnik infratuzilma, pedagog kadrlarning malakasi va texnologik madaniyatning shakllanishi muhim yetuk va intellektual fikrlaydigan kadrlar tayyorlashga yordam beradi. Xulosa qilib aytganda, bolalarning shaxsiy rivojlanishini ta’minlash uchun pedagogik texnologiyalarni puxta rejalashtirish, to‘g‘ri tanlash va uni metodik asoslangan holda qo‘llash zarur. Har bir bola o‘z salohiyatini to‘liq namoyon qila oladigan, erkin fikrlaydigan va ijtimoiy faollikka ega shaxs bo‘lib shakllanishi uchun o‘qituvchidan zamonaviy yonshuv va innovatsion fikrlash talab etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Qodirova M., Raxmonqulova D. Pedagogik texnologiyalar. – Toshkent: O‘qituvchi, 2019.
2. Abduqodirov A.A. Innovatsion pedagogik texnologiyalar. – Toshkent: Fan, 2020.
3. Yo‘ldoshev Q. Ta’limda shaxsga yo‘naltirilgan yondashuv. – Toshkent: TDPU, 2021.
4. Vygotsky L.S. Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. – Harvard University Press, 1978.
5. Montessori M. The Absorbent Mind. – New York: Henry Holt & Co, 1995.
6. <https://inlibrary.uz/index.php/universaljournal/article/view/58174>
7. Edwards C., Gandini L., Forman G. The Hundred Languages of Children: The Reggio Emilia Experience. – Ablex Publishing, 1998.

8. Hasanboyeva O. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. – Toshkent: TDPU, 2018.
9. Ergashev I. Yosh psixologiyasi. – Toshkent: O‘qituvchi, 2020.
10. Sultonova D. Ilk yoshdagi bolalar tarbiyasida innovatsion yondashuvlar. – Toshkent: Ilm Ziyo, 2021.
11. Shodiyev A. Zamonaviy ta’lim texnologiyalari. – Samarqand: SamDU, 2017.
12. Gardner H. Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences. – New York: Basic Books, 1983.
13. Djonboyeva M. Pedagogik texnologiyalarning nazariy va amaliy asoslari. – Namangan: NDPU, 2022.
14. Quronova N. Bola psixologiyasi va individual rivojlanishi. – Toshkent: Innovatsiya, 2020.
15. Slavin R.E. Educational Psychology: Theory and Practice. – Pearson Education, 2018.
16. Isroilova Z. Boshlang‘ich ta’limda interfaol metodlar. – Toshkent: TDPU, 2019.
17. Dewey J. Experience and Education. – New York: Macmillan, 19388
18. Karimova Z. Maktabgacha ta’lim metodikasi va texnologiyalari. – Buxoro: BDU, 2021.
19. <https://inlibrary.uz/index.php/universaljurnal/article/view/58172>